

Beneficios de implantar la Norma PRIMUS GFS en una empacadora Hidalguense de tomate Saladette

K.L. Avilés Coyoli^{1*}, Y. Hernández Ortega¹, J.L. Viguera Cortés¹, L.I. Martínez Solís¹, G. Hernández Ávalos²

¹ Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Pachuca, Felipe Ángeles Km. 84.5, Col. Venta Prieta, C.P. 42083, Pachuca de Soto, Hidalgo.

*katia.ac@pachuca.tecnm.mx

² Estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Pachuca, Felipe Ángeles Km. 84.5, Col. Venta Prieta, C.P. 42083, Pachuca de Soto, Hidalgo.

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

En la actualidad es importante implementar sistemas de gestión de calidad en las empresas, porque contribuyen a mejorar la calidad, productividad y competitividad de sus productos y servicios. El presente artículo analiza el impacto en la implementación de la norma PRIMUS GFS versión 3.1, en el proceso de empaque de tomate Saladette en una empresa Hidalguense. En la primera etapa se realizó una auditoría de diagnóstico, posteriormente se realizaron las adaptaciones necesarias en la organización para certificarse, considerando cuatro módulos de la norma: sistemas de administración de inocuidad alimentaria (SAIA), buenas prácticas de manufactura (BPM), sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) y programa de controles preventivos (CP). En los resultados obtenidos se mejoró la calidad del producto y servicio; al disminuir 26% la devolución por cajas defectuosas, aumentar 11.5% las entregas a tiempo al cliente, otro beneficio fue incursionar en nuevos mercados, tanto como nacional e internacional.

Palabras clave: Calidad, Inocuidad Alimentaria, Norma Primus GFS, Empacadora de tomate.

Abstract

Currently it is important to implement quality management systems in companies, because they contribute to improving the quality, productivity and competitiveness of their products and services. This article analyzes the impact on the implementation of the PRIMUS GFS standard *version 3.1*, on the packaging process of tomato Saladette in a Hidalgo company. In the first stage, a diagnostic audit was carried out, then the necessary adaptations were made in the organization to be certified, considering four modules of the standard: food safety management systems (SAIA), good manufacturing practices (GMP), hazard analysis system and critical control points (HACCP) and preventive controls program (CP). In the results obtained, the quality of the product and service was improved; by decreasing the return for defective boxes by 26%, increasing 11.5% on-time deliveries to the customer, another benefit was to venture into new markets, both national and international.

Key words: Quality, Food Safety, Primus GFS Standard, Tomato packing plant

Introducción

Los sistemas de calidad son importantes dentro de las empresas ya que regulan y estandarizan el funcionamiento de cada una de las áreas con las que cuenta la organización, contribuyendo a la mejora continua; sin embargo, en las empresas de alimentos es necesario tomar en cuenta otro aspecto primordial como lo es la inocuidad de los alimentos, considerando que estos se encuentren libres de hongos, bacterias, materiales o productos químicos que afecten la salud del consumidor.

Para prevenir estos riesgos a la salud, surge la Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria (GFSI), que es una organización privada cuya misión es: "Proveer la mejora continua a los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria para garantizar la confianza en el abasto de alimentos inocuos para los consumidores en todo el mundo" [1].

En el comercio mundial, la producción y venta de alimentos depende de diferentes sistemas de producción, manipulación y distribución, considerando el país de origen, lo que puede provocar un riesgo a la salud, es por ello que los países han adoptado normas que garanticen la inocuidad en los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria y poder garantizar la calidad de los productos y servicios a nivel internacional, eliminando las barreras comerciales [2]

La Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria (GFSI) reconoce varios sistemas de gestión de seguridad alimentaria, como son: *British Retail Consortium (BRC)*, *Food Safety System Certification (FSSC22000)*, *Safe Quality Food (SQF)*, *International Food Standard (IFS)*, *PRIMUSGFS*, que orientan a las empresas en la implementación de estos sistemas.

Los productores y distribuidores para acceder a los mercados internacionales, principalmente en países industrializados es necesario que implementen Sistemas de Gestión en Seguridad Alimentaria (SGSA), que permitan garantizar la inocuidad en los alimentos en la producción, almacenamiento y distribución de los mismos, evitando causar daño al consumidor y poder guiar a la organización en la prevención de riesgos [3].

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en una empacadora Hidalguense de tomate *Saladette*, las principales problemáticas identificadas fueron la falta de programas de inocuidad alimentaria, buenas prácticas de manufactura, el establecimiento de puntos críticos de control y controles preventivos de inspección, así como la evaluación periódica a proveedores, por último, las instalaciones carecían de mantenimiento y limpieza. En este sentido la implementación de la norma *PRIMUS GFS* versión 3.1 era necesaria para colocarse en un nuevo mercado como lo es Estados Unidos. El llevar a cabo esta implementación, infirió cambios económicos y administrativos en toda la organización, así como la tarea de sensibilizar al personal y mejorar la infraestructura. Se obtuvieron beneficios con la implementación de esta norma en temas de inocuidad alimentaria, seguridad e higiene, buenas prácticas de manufactura (BPM), sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP), además de programas en controles preventivos.

Por tanto, el objetivo principal de esta investigación, fue el obtener la certificación del proceso de empaque de tomate *saladette* mediante de la norma *PRIMUS GFS* vers. 3.1, en una empresa Hidalguense y conocer los beneficios y mejoras en la organización de este proceso, enfatizando que con la implementación de esta homologación en el sector agroindustrial se tiene que comprometer toda la organización, para llevar a cabo cambios en el proceso e infraestructura, donde el personal se abre a recibir capacitaciones, conocer nuevas formas de trabajo y ejecutar sus tareas en la empresa de una manera más eficiente, asegurando con ello la calidad del producto.

Marco Contextual

De acuerdo al Codex Alimentarius todas las personas tienen derecho a esperar que los alimentos que comen sean inocuos y aptos para el consumo, además de garantizar el comportamiento correcto en los mercados internacionales de los alimentos y coordinar todos los trabajos internacionales sobre normas alimentarias.

En el Manual de introducción a la inocuidad de los alimentos [4] se menciona que: Cuando la Organización Mundial de Comercio (OMC) inicia sus operaciones, entra en vigencia el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), el cual establece la forma de aplicación de reglamentaciones en materia de higiene y protección de alimentos, en salud animal y en sanidad vegetal en lo que se refiere al comercio internacional agropecuario.

(...) cumplir con los lineamientos establecidos en el Acuerdo MSF de la OMC, además de ser un compromiso formal, representa un beneficio práctico para la industria agropecuaria de los estados que suscriben el acuerdo. Siempre que tengan el propósito de progresar en el acceso a los mercados internacionales de sus productos agropecuarios. Las empresas y los gobiernos deben responsabilizarse en adoptar una cultura en calidad y seguridad alimentaria atendiendo los lineamientos y directrices establecidos por organismos nacionales como internacionales, así como los mencionados en el Codex Alimentarius que van dirigidos a proteger la salud del consumidor, garantizar comportamientos correctos en el mercado internacional de los alimentos y coordinar todos los trabajos internacionales sobre normas alimentarias [4].

En los países existen autoridades reguladoras en inocuidad de alimentos, como: La *European Food Safety Authority (EFSA)* para la Unión Europea. En Estados Unidos: La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA)

y el Departamento de Agricultura (USDA). Para Canadá la Agencia de Inspección de Alimentos de Canadá (CFIA). La Secretaría de la Integración Económica de Centro América (SIECA) [4].

En México se tienen organismos para regular aspectos relacionados con la seguridad alimentaria, como: el Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (SENASICA) que protege los recursos agrícolas, acuícolas y pecuarios de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria y económica, o la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). También, se tienen certificaciones como: México Calidad Suprema, Certificación tipo Inspección Federal y *México-Good Agricultural Practice* (GAP), que respaldan la inocuidad alimentaria [5].

De acuerdo con Lugo et. al. en México un 20% de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector alimentario “están aplicando” un sistema de gestión de inocuidad y calidad alimentaria (...). Lo que marca la pauta para implementar estos sistemas es el mercado, cuando el empresario tiene la necesidad de acceder a una cadena comercial o exportar, busca el programa de Inocuidad Alimentaria más adecuado a sus necesidades [5]

A nivel internacional se tienen certificaciones importantes: la *Food Safety System Certification* (FSSC22000), *Safe Quality Food* (SQF), que posibilita a la empresa a satisfacer requerimientos de los clientes alrededor del mundo y tener la oportunidad de participar en mercados internacionales.

Metodología

Para el desarrollo de este trabajo se realizó una investigación aplicada de campo y cuantitativa, la cual constó de 4 etapas, en la primera se desarrolló un diagnóstico para verificar las condiciones en las que se encontraba la empresa previo a la implantación de la norma *PRIMUS GFS* ver 3.1, en la segunda se realizó un análisis e implementación del estándar acorde a los módulos aplicables a la empresa que fueron cuatro (de los siete que esta contiene), lo anterior debido a que la operación a ser auditada fue el proceso empaque, por lo que los módulos considerados fueron: el sistema administrativo de inocuidad alimentaria (SAIA), buenas prácticas de manufactura (BPM), sistema de análisis de riesgos críticos y puntos de control (HACCP) así como los controles preventivos (CP), posteriormente se llevó a cabo la auditoría de certificación en este estándar, finalmente se analizó el impacto de las mejoras realizadas por medio de indicadores de rendimiento basados en el servicio al cliente.

Diagnóstico inicial

En la auditoría de diagnóstico, es importante realizar una visita técnica y apoyarse de una lista de verificación, para identificar la situación actual de la empresa en cuanto a los requisitos que solicita la norma *PRIMUS GFS* (Figura 1), posteriormente se procede a calcular el porcentaje de incumplimiento de éstos para después determinar los puntos críticos de mayor significancia que darán pie al establecimiento de las acciones correctivas. Una parte fundamental en los procesos de certificación, es la concienciación y socialización de la norma con los integrantes de la organización para fomentar el compromiso, cultura de calidad y desarrollo de conocimientos en el estándar [6].

Figura 1. Auditoría de diagnóstico en la empacadora de tomate *Saladette*.

Con base en lo anterior, la auditoría interna se realizó en la empresa tomando como base [7], las guías de auditoría de este estándar para conocer las condiciones en las que se encontraba, considerando los módulos: SAIA, BPM y HACCP, así como los aspectos: auditoría documental, personal e infraestructura. En total se

auditaron 92 numerales, el criterio para valorar el riesgo se realizó considerando que este fuera bajo, medio o alto. En la Tabla 1, se presentan el número de preguntas que se realizaron para cada módulo. El número de hallazgos en cada uno de los tipos de riesgos, fueron los siguiente: el riesgo bajo obtuvo el 1%, el medio 35.9% y el alto 63.1%. El mayor número de preguntas que se verificaron correspondió al módulo de buenas prácticas de manufactura (BPM) debido a que la certificación estuvo enfocada al proceso de empaque del tomate *Saladette*.

Tabla 1. Tipo de riesgos encontrados por módulo en la Auditoría de Diagnóstico.

Módulo Auditado Primus GFS	No. Preguntas	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Alto
1. SAIA	16	1	8	7
5. BPM	74	0	25	49
6. HACCP	2	0	0	2
Total	92	1	33	58
Porcentaje	100%	1%	35.9%	63%

Se destaca que la empresa ya contaba con el Certificado Fitosanitario emitido por SENASICA con número de registro UE2018003197, razón por la que el proceso de implementación de la norma *PRIMUS GFS* estuvo basado en la actualización 3.1.

Análisis e Implementación del estándar *PRIMUS GFS* versión 3.1

Con los resultados obtenidos de la auditoría de diagnóstico, lo siguiente fue realizar la implementación del estándar, este proceso consistió en analizar cada uno de los requerimientos solicitados por éste, y en aquellos casos en los que se requería hacer una mejora, se establecieron estrategias para lograrlo, mismas que fueron documentadas; finalmente en una lista de verificación que contenía los numerales aplicables a la empresa por módulo, se registró el resultado de la evaluación antes y después, de la implementación sobre las acciones realizadas.

En la Tabla 2, se ejemplifica una parte de la lista de verificación para el módulo 1 SAIA, el cual establece que la organización debe contar con documentos y registros que aseguren la inocuidad de los alimentos, en este se analizaron los 12 numerales que lo integran: 1.01.01, 1.01.04, 1.01.06, 1.02.05, 1.04.01, 1.04.02, 1.04.04, 1.06.02, 1.06.03, 1.06.04, 1.07.03 y 1.08.01, destacando que el 1.01.06 no era aplicable y el 1.04.04 era el único que cumplía con el requisito, los 10 restantes no se cumplían (representando el 83.3%), atendiendo lo anterior, se llevaron a cabo estrategias para su implementación y cumplimiento .

Tabla 2. Ejemplo de requisitos evaluados en el módulo 1 SAIA.

Número	Antes de la implementación	Después de la implementación
1.01.01	No se contaba con política de calidad.	Se establece la política de calidad como un compromiso para cumplir con los requisitos del cliente.
1.01.04	No contaba con plan de capacitación.	Ahora se cuenta con un programa de capacitaciones al personal en el cual se abarcan temas de inocuidad alimentaria, higiene y seguridad, BPM, manejo de la máquina empacadora.
1.01.06	No aplica pues solo se habla de proceso de empaque y no de granja-invernadero.	

De la misma manera se analizó el módulo 5 BPM que es una parte fundamental para asegurar la inocuidad alimenticia, ya que está enfocado en el correcto proceso y manejo de los alimentos abordando temas de buenas prácticas de manufactura, inocuidad en los alimentos, la maquinaria, proveedores e insumos, en este se analizaron 24 numerales que lo integran: 5.01.01, 5.02.01, 5.02.02, 5.02.03, 5.02.06, 5.02.07, 5.03.04, 5.04.02,

5.04.05, 5.04.10, 5.04.13, 5.04.14, 5.05.06, 5.05.13, 5.08.07, 5.10.09, 5.11.04, 5.13.02, 5.13.03, 5.13.06, 5.16.01, 5.16.02, 5.16.05 y 5.17.04, de estos los que si cumplían con los requisitos solicitados por el estándar fueron 5 numerales: 5.02.01, 5.02.06, 5.02.07, 5.13.02 y 5.16.05 lo que representa el 20.83%, el 5.10.09 no era aplicable por políticas de privacidad de la empresa (4.17%), el resto de los numerales (18) no cubrían los requisitos, esta cifra representa el 75% de incumplimiento. La Tabla 3 muestra una parte de la lista de verificación para el módulo BPM.

Tabla 3. Ejemplo de requisitos evaluados en el módulo 2 BPM.

Número	Antes de la implementación	Después de la implementación
5.01.01	No se contaba con responsable de inocuidad alimentaria en la organización.	Se declara un responsable de inocuidad alimentaria.
5.02.01	Dentro de la empacadora de tomate, se cuenta con un control de plagas para erradicar todo tipo de insecto, roedor, ave, reptil o mamífero, así se asegura la calidad de la materia prima.	
5.02.02	No se cuenta con un almacén de materia prima libre de plagas.	Se cuenta con un almacén de materia prima libre de impurezas a un costado del área de producción.

Para la implementación del módulo HACCP fue necesario que la empresa contara con los siguientes prerrequisitos: 1) Capacitación, 2) Salud e higiene del personal 3) Higiene y sanitización de las instalaciones, 4) Mantenimiento sanitario de equipos, 5) Verificación y ajuste de equipos de medición, 6) Control de químicos, 7) Control del agua, 8) Control de fluidos corporales, 9) Control de materia extraña, 10) Control de proveedores, 11) Trazabilidad y retiro del producto, 12) Defensa alimentaria, 13) Gestión de quejas y reclamos y 14) Evaluaciones internas, en cada uno de estos prerrequisitos se diseñó un documento para su seguimiento.

Después, se realizaron los pasos preliminares a los 7 principios que marca el estándar, entre los que se contempló el formar el equipo HACCP con personal de la empresa, este fue con un enfoque multidisciplinario para poder analizar los peligros, el equipo estuvo integrado por un líder, el jefe del almacén, de producción, de compras y el del área de ventas. Después se realizó la descripción del producto, del proceso de empaque, distribución, la vida en anaquel, instrucciones de manejo y las condiciones requeridas en la distribución. También se diseñó el diagrama de flujo del proceso de empaque y su verificación *in situ*. Por último se llevó a cabo la aplicación de los 7 principios del módulo HACCP: 1. Realizar un análisis de peligros, 2. Determinar los puntos críticos de control (PCC), 3. Establecer un límite o límites críticos, 4. Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC, 5. Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la vigilancia indica que un PCC no está controlado, 6. Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el sistema de HACCP funciona eficazmente, 7. Establecer un sistema de documentación de todos los procedimientos así como los registros para los principios ya mencionados y su aplicación (Tabla 4).

Tabla 4. Secuencia de actividades para la implementación del sistema HACCP.

Secuencia lógica para la aplicación del sistema HACCP		
No. de paso	No. de Principio	Nombre de la etapa de implementación
1	Pasos preliminares	Formación del equipo HACCP
2		Descripción del producto
3		Determinación del uso previsto del producto
4		Elaboración de un diagrama de flujo
5		Verificación <i>in situ</i> del diagrama de flujo
6	1	Enumeración de todos los riesgos posibles Ejecución de un análisis de peligros Determinación de las medidas de control
7	2	Determinación de los Puntos Críticos de Control (PCC)
8	3	Establecimiento de los límites críticos para cada PCC
9	4	Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC
10	5	Establecimiento de medidas rectificadoras para las posibles desviaciones
11	6	Establecimiento de procedimientos de verificación
12	7	Establecimiento de un sistema de registro y documentación

En el módulo HACCP se requiere del establecimiento de controles preventivos, para lo cual se llevó a cabo el análisis de peligros, mismo que se realizó considerando la severidad de éstos: peligro alto, peligro medio y peligro bajo (Tabla 5).

Tabla 5. Clasificación de los peligros de acuerdo con su severidad.

Peligro Alto	Todo peligro físico, químico o biológico que puede provocar daños severos a la salud del consumidor, que puedan resultar en lesiones permanentes o la muerte.
Peligro Medio	Todo peligro físico, químico o biológico que puede provocar daños moderados a la salud del consumidor, que puedan resultar en hospitalización o incapacidades parciales o totales.
Peligro Bajo	Todo peligro físico, químico o biológico que puede provocar daños menores a la salud del consumidor, que puedan resultar en malestares generales sin incapacidades parciales.

Posteriormente se establecieron los tipos de peligros identificando tres: físicos, químicos y biológicos que pudieran afectar la inocuidad del tomate *Saladette* en cada una de sus etapas del proceso de empaque, en la Tabla 6, se ejemplifica la clasificación de peligros físicos.

Tabla 6. Tipos de peligros físicos en el proceso de empaque de tomate *Saladette*.

Peligro	Origen	Clasificación
Vidrios	Lámparas, focos, utensilios, termómetros.	Medio
Metales	Tuercas, pernos, tornillos, alambre, óxido	Bajo
	Rebabas de metal	Medio
Plásticos	Materiales de empaque	Bajo
Objetos personales	Alhajas, lápices / lapiceras, botones, colillas de cigarro	Bajo
Pintura	Restos de pintura	Bajo
Madera	Astillas	Medio
Plagas	Toda clase de insectos, animales rastreros	Bajo

Después, se realizó la determinación e identificación de los puntos críticos de control (PCC) del tomate *Saladette* en su recorrido por el proceso de empaque, analizando cada etapa e identificando el porqué de algún peligro físico, químico o biológico y poder determinar de esta manera el cómo poder erradicar cada uno de esos posibles peligros en sus diferentes etapas. La secuencia de decisiones para identificar los PCC se basaron en 4 preguntas (Tabla 7) y en la Tabla 8 se ejemplifica la identificación de éstos.

Tabla 7. Secuencia de preguntas para identificar los Puntos Críticos de Control en el módulo HACCP.

No.	Pregunta
1	¿Existen medidas preventivas de control?
2	¿Ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un peligro?
3	¿Podría producirse una contaminación con peligros identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a niveles inaceptables?
4	¿Se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable en una fase posterior?

Una vez establecidos los puntos críticos de control, se diseñó un programa de controles preventivos dentro del proceso de empaque del tomate para cada uno de los peligros que ya se habían identificado.

Auditoría de certificación

El plan *PRIMUS GFS* cubre los ámbitos de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Fabricación (GMP), así como los Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria. La certificación en este estándar, proporciona a sus clientes pruebas y garantías de que sus programas de seguridad alimentaria de granjas, cosecha e instalación son efectivos y están en línea con los estándares de seguridad alimentaria reconocidos a nivel mundial. La primera auditoría de certificación en esta empresa con número de registro OC: NORMEX-PGFS-59, se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2019, resultando favorable para ésta, por lo que se puede afirmar el estándar de calidad fue implementado de manera correcta, por lo tanto, el organismo certificador se encarga de emitir el certificado con una validez de un año, en el caso de esta empresa su primer certificado tuvo validez del 7 de enero de 2020 al 6 de enero de 2021 con una puntuación final de 96% en la auditoría.

Tabla 8. Identificación de puntos críticos de control en el proceso de empaque de tomate Saladette.

Etapa	Tipo de peligro	Peligros introducidos, controlados, aumentados o reducidos	Preguntas*				¿Es ésta etapa un PCC? (Asignar número)
			P1	P2	P3	P4	
Nombre							
Recepción de materia prima	a.Físico b.Químico c.Biológico d.Alérgenos	a.Basuras de campo como ramas puntiagudas o cualquier forma de la rama, piedras o un residuo de metal por herramienta, transporte o cualquier material que tenga o pudiera tener contacto con el producto. b.Residuos de plaguicidas o de sustancias desinfectantes para superficies de contacto directo con el producto ya sea de origen de síntesis química u orgánica. c. <i>Salmonella spp</i> , <i>E. coli</i> O157: H7 y Coliformes fecales d.Huevo, leche, pescado, crustáceos, frutos secos, cacahuete, trigo, soya.	Si	Si	No	NA	NO

Indicadores de rendimiento

Uno de los puntos clave para el éxito y permanencia al implantar un estándar de calidad es la evaluación del desempeño, en donde el seguimiento, medición, análisis y evaluación son fundamentales para que se cumplan las estrategias, metas y objetivos de la organización. Los indicadores de desempeño, miden aspectos directos de las actividades, de productos o de programas, al medir componentes estratégicos o de resultados. Estas medidas cuantitativas reflejan claramente que tan bien se están cumpliendo los objetivos. En cuanto a los indicadores de proceso es el reflejo del trabajo en equipo de los involucrados [8]. En la Tabla 9, se dan a conocer los indicadores de rendimiento también llamados indicadores clave de desempeño (KPI's por sus siglas en inglés: *Key Performance Indicator*) que fueron utilizados para determinar la eficiencia en el proceso de empaque con base en la satisfacción del cliente ya que la empresa tiene como principal función brindar el servicio de entrega de tomate.

Tabla 9. Indicadores de rendimiento para la eficiencia del proceso con base en la satisfacción del cliente.

No.	Indicador de rendimiento
1.	$\text{Calidad} = \frac{\text{Número de unidades conformes}}{\text{Número total de unidades}}$
2.	$\% \text{ Devolución de producto defectuoso} = \frac{\text{Número de notas crédito por producto defectuoso}}{\text{Total de facturas emitidas}}$
3.	$\text{Porcentaje de entregas a tiempo y completos} = \frac{\text{Pedidos facturados}}{\text{Pedidos comprometidos}}$

4.	$\text{Efectividad en atención a reclamos} = \frac{\# \text{ de días que lleva atender el reclamo}}{\# \text{ de días metas}} * 100\%$
----	--

Resultados y discusión

Las mejoras obtenidas considerando los indicadores de rendimiento establecidos se concentran en la Tabla 10, en esta se observa que fueron significativas, para el indicador de calidad, cuya función es identificar el número de cajas de tomate conformes, entregadas por los proveedores para la empresa se incrementó en 28% después de haber diseñado y puesto en marcha un plan de capacitación para que éstos entregaran su materia prima de manera adecuada, ya que anteriormente la entregaban con hojas, tierra y con tomate de baja calidad. Respecto al indicador porcentaje de devolución de producto defectuoso este cambió de 74% a 100%, con este indicador se mide el número de quejas por parte de los clientes en relación con las cajas que tienen producto inconforme el cual se debe reponer en su totalidad en un lapso de tiempo, el 100% registrado después de la implementación del estándar indica que ahora este proceso se cumple en su totalidad en tiempo y forma ya que se cuida la satisfacción del cliente.

Para el indicador porcentaje de entregas a tiempo y completos este evalúa el cumplimiento de las entregas con base a los pedidos solicitados, antes de la certificación sucedía que había pedidos no realizados debido a una incorrecta programación de éstos lo que ocasionaba demoras en las entregas, la mejora en este indicador fue del 11.5%. Respecto a la atención a las observaciones y reclamos de los clientes se toma en cuenta el cuarto indicador que muestra de que manera se atiende en forma inmediata las llamadas y correos de éstos, antes de la certificación este periodo era de 3.3 días en promedio debido a que no se contaba con un sistema de atención a quejas establecido de manera formal pudiendo ser disminuído a 1.5 días. Finalmente a manera de complementar los indicadores anteriores se realizaron encuestas de satisfacción al cliente con preguntas que evalúan si el producto es entregado en tiempo y forma, si se cumplen las condiciones de empaque, el cargamento venía acomodado de manera correcta, si el transporte es inocuo, si el producto tiene ficha de identificación y tiene un sistema de trazabilidad para la identificación de producto no conforme.

Tabla 10. Comparativo de la mejora en los Indicadores de rendimiento.

Indicador	Antes de PRIMUS	Después de PRIMUS	% de Mejora	Estrategia implementada
Calidad	72%	100%	28	Programa de capacitación a proveedores y lista de requisitos establecida por la empresa.
% Devolución por producto defectuoso	74%	100%	26	Programa de capacitación en buenas prácticas de manufactura.
% de entrega a tiempo y completos	87%	98.5%	11.5	Programación de pedidos con base en la capacidad de la empresa.
Efectividad en atención a reclamos	3.3 días	1.5 días	45.45	Se cuenta con un encargado de atender y dar seguimiento a las quejas de los clientes así como un formato para dar seguimiento.

Trabajo a futuro

Una vez implementado el estándar y como parte del proceso de mejora continua, se proponen las siguientes mejoras:

1. Realizar auditorías de manera periódica a proveedores de materia prima en sus instalaciones.
2. Mejorar el proceso de logística en la cadena de suministro, con la finalidad de reducir al máximo el tiempo de almacenamiento de materia prima para que el producto sea lo más fresco posible.
3. Revisar y actualizar de manera continua los programas de capacitación al personal en temas de producción, limpieza y seguridad e higiene.
4. Verificar las actualizaciones que se realicen a la norma *PRIMUS GFS* para las futuras certificaciones.

Conclusiones

Aun cuando los costos generados por implementar un sistema de gestión en seguridad alimentaria (SGSA) sean altos y el proceso para obtener cambios sea gradual; los beneficios que se pueden obtener a corto y mediano plazo son mayores, porque se mejora la coordinación entre áreas y departamentos, el personal mejora su desempeño, se asegura la calidad e inocuidad de los alimentos en las etapas de producción, almacenamiento y distribución, generando confianza para el consumidor y aumenta la confiabilidad en la compra de los productos, lo anterior permite incrementar la productividad, calidad y rentabilidad de la empresa. Es por ello que contar con este tipo de certificaciones se ha convertido en una creciente necesidad debido a que permite a los compradores estar seguros acerca de la calidad de los productos que adquieren, mientras que a los proveedores les permite entrar en un mercado específico o continuar en él. Por todo lo expuesto anteriormente es posible afirmar que el objetivo de esta investigación se cumplió al 100% ya que la organización logró certificarse en el estándar y el porcentaje de mejora en promedio para los indicadores de rendimiento establecidos fue del 27.8%.

Sin embargo, para lograrlo es importante involucrar a todo el personal e inculcar en ellos una cultura sobre la inocuidad en los alimentos, que permita tomar conciencia y contribuir de manera eficaz a la implementación del (SGSA). En este sentido existen grandes retos para la transmisión del conocimiento y su implementación en las empresas, así como para los productores de alimentos interesados en tener un mejor acceso a los mercados, pero una vez que se logra la certificación, indudablemente la gestión de actividades mejora, al evidenciar que su operación es segura, responsable y confiable como parte de un proceso de mejora continua. Finalmente el poseer una certificación emitida por la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria (GFSI), posibilita a la empresa satisfacer requerimientos de los clientes alrededor del mundo y tener la oportunidad de participar en mercados internacionales y poder ser más competitivos.

Agradecimientos

Se agradece a la empresa INVERFAT S.R de R.L de C.V; por las facilidades brindadas para realizar esta investigación.

Referencias

- [1] "Global Food Safety Initiative (GFSI)",mygfsi, (sep.,2019). [En línea]. Disponible: https://mygfsi.com/wp-content/uploads/2019/09/GFSI-General-Presentation_SP.pdf. [Último acceso: 2 agosto 2022].
- [2] L. Gil, P. Ruiz, L. Escrivá, G. Font y L. Manyes, "A decade of Food Safety Management System based on ISO 22000A GLOBAL overview", Rev. de Toxicología, vol.34, no.2, pp.84-93, 2017. Consultado: 5 ago. 2022. [En línea]. Disponible: <http://rev.aetox.es/wp/wp-content/uploads/2017/12/34.2.1.pdf>
- [3] D.L. Ríncon Ballesteros, "Perspectivas Empresariales sobre Sistemas de Gestión de Seguridad alimentaria", *Tesis de doctorado, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2021*. [En línea].Disponible: <https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=CS1Fpb8Mw5E%3DM>.
- [4] Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, "Manual de introducción a la inocuidad de los alimentos". Dir. Reg. Inc. Alim., San Salvador, El Salvador, 2018, pp.57-62. [En línea]. Disponible: <https://www.oirsa.org/contenido/2019/Manual%20de%20Introduccion%20a%20la%20Inocuidad%20de%20los%20alimentos%20-%20OIRSA.pdf>

- [5] O. Y. Lugo, C. Alvarado y E.L. Ramírez, *Inocuidad y trazabilidad de los alimentos mexicanos*, 1 ed. Guadalajara, México: CIATEJ, 2017, pp.31-32. [En línea]. Disponible: <https://ciatej.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1023/585/1/Ram%C3%ADrez%202017%20Sistemas/Inocuidad%20LIBRO%20INOCUIDAD%20Y%20TRAZABILIDAD.pdf>
- [6] V. R. Vera, (2021). "Propuesta de un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la Empresa Agroalava S.A.", Monografía, Universidad de Guayaquil, Ecuador, 2021. [En línea]. Disponible: <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/54666> . [Último acceso: 8 junio 2022].
- [7] Primus GFS, Versión 3.1., Primus GFS.,2019. [En línea]. Disponible: <https://primusgfs.com/pgfs-v3-1/>
- [8] H. Gutiérrez Pulido, *Calidad y Productividad*, 5 Ed., México: Mc Graw Hill, 2020.